

**TIBBIY GEOGRAFIYADA AHOLINING KASALLANISHINI
EKOLOGIK-GIGIENIK VA EKOLOGIK-EPIDEMIOLOGIK O'RGANISH
USULLARI**

K.Utarbaeva

assistent o'qituvchi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Annotatsiya: Maqolada aholi salomatligi holatining hududiy jihatlarini o'rganish va baholashda bir qator yuqumli bo'lmagan kasalliklarning paydo bo'lishida atrof-muhit ifloslanishining roli va sog'liqqa zarar etkazuvchi va kasalliklarni keltirib chiqaradigan muhit omillari o'rganilgan. Ekologik va gigienik zararli omillarning aholining ayrim guruhlarida orasida kasallanish dinamikasiga ta'siri tadqiq qilingan. Ekologik-epidemiologik tadqiqot usullari viloyatlar va shaharlarda salomatlikka zarar keltiruvchi ekologik omillar ro'yxatini hamda ular keltirib chiqaradigan kasalliklarning o'ziga xos nozologik shakllari ro'yxati keltirilgan.

Kalit so'zlar: nozogeografiya, nozoekologiya, tibbiy-geografik tadqiqotlar, geografik muhit, yuqumli kasalliklar epidemiologiyasi, suv sifati, gigienik standartlar

Tibbiy-geografik tadqiqotlarni olib borishda nozogeografiya va nozoekologiyaning makon va zamon nuqtai nazaridan juda o'zgaruvchanligi, sog'liqqa zarar etkazuvchi va kasalliklarni keltirib chiqaradigan muhit omillari serqirra bo'lib, turli ko'rinishlarda harakat qilishi mumkinligini inobatga olish kerak. Shuning uchun inson ekologiyasi muammolari va tabiiy muhitning geografik xususiyatlari bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u ushbu tadqiqotda ikkala fanga yaqin masalalarni o'rganishi va muammolarni bartaraf etishi kerak. Shu sababdan, V.S.Preobrajenskiy va E.L.Reyx ushbu masalalar qatoriga, birinchi navbatda:

- geografik muhitning alohida komponentlarini, tabiiy-hududiy komplekslarni va inson kasalliklarining geografik tarqalishini tibbiy-geografik baholash;

- ayrim landshaft va zonalarda geografik muhitning inson organizmining fiziologik funksiyalariga ta'sirini o'rganish.

- geografik muhit omillarini gigienik baholash - gigienaning geografik jihatlarini kiritgan.

Ushbu maqolada antropoekologik muammolarni hal qilishda inson ekologiyasining shakllanishiga asos bo'lib xizmat qiladigan fanlardan ma'lumotlarni yig'ish usullaridan foydalangan holda amalga oshiriladi. B.A.Revich va boshqalar (2003) aholi salomatligi holatining hududiy jihatlarini o'rganish va baholashda bir qator yuqumli bo'lmagan kasalliklarning paydo bo'lishida atrof-muhit ifloslanishining rolini tushunishga katta hissa qo'shishini ta'kidlaydi.

Inson ekologiyasi yuqumli kasalliklar epidemiologiyasidan ba'zi tadqiqot usullarini oldi. U epidemiologik jarayonning qonuniyatlarini o'rganadigan va insonning yuqumli kasalliklariga qarshi kurashish usullarini ishlab chiqadigan fandır. Yuqumli bo'lmagan kasalliklar epidemiologiyasi bunday kasalliklarning aholi o'rtasida tarqalish qonuniyatlarini o'rganadi va statistik ko'rsatkichlardan foydalanishga asoslanadi.

Inson ekologiyasi uchta fazoviy darajada - mahalliy, mintaqaviy va global tadqiqotlardan tashkil topadi; har bir darajadagi jarayonlar o'ziga xos kenglik va chuqurlik hamda o'z kartografik masshtabiga ega bo'ladi. Ushbu tasnifga nisbatan mahalliy bo'lgan tadqiqotlarimiz haqiqatda mintaqaviy xususiyatga ega bo'lib, global ahamiyatga ham egadir.

A.G.Emelyanovning (2009) fikricha, geotizim va ekotizimlarning ekologik holatini baholashga aholining yashash sharoiti va faoliyati nuqtai nazaridan tabiiy tizimlar o'zgarishining qulay yoki noqulay oqibatlari darajasini aniqlash sifatida qaraladi. Hozirgi kunda baholash tadqiqotlari amaliyotida taqqoslash uchun belgilar sifatida ko'pincha me'yoriy ko'rsatkichlar qo'llaniladi. Ular sanitariya-gigienik va ekologik mezonlardir.

Sanitariya-gigienik mezonlar aholining ekologik xavfsizligi talablaridan kelib chiqqan holda (ya'ni, inson salomatligiga nisbatan) belgilanadi. Bularga havo, suv,

tuproq va oziq-ovqat tarkibidagi ifloslantiruvchi moddalarning ruxsat etilgan maksimal konsentratsiyasi (REMK) normalari, shuningdek, havoga maksimal tashlash ruxsat etilgan chiqindilar (RECH) va suv ob'ektlariga tashlash ruxsat etilgan maksimal tashlanmalar (REMT) normalari kiradi.

REMK - bu inson tanasiga hayoti davomida ta'sir qilganda hozirgi va keyingi avlodlarning sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatmaydigan moddalarning maksimal konsentratsiyasidir. REMT vaqt birligida (mos ravishda havo va suv havzalariga) tushuvchi moddalarning maksimal hajmini ifodalaydi, bu esa ifloslanish manbasining ta'siri doirasida ularning REMK ning oshib ketishiga olib kelmaydi.

Ma'lumki, O'zbekistonda ichimlik suvi va oziq ovqatlar uchun Davlat standartlari (O'zDSt), boshqa mahsulotlar uchun esa Sanitariya me'yorlari va qoidalari amal qiladi.

Ochiq suv havzalari suvi xavfsizligi O'zR №0318-15 "O'zbekiston Respublikasi hududida suv havzalari xavfsizligiga gigienik va epidemiyaga qarshi talablar" Sanitariya me'yorlari va qoidalari amal qiladi.

Suv sifati uchun gigienik standartlar. Suv sifati bo'yicha 2000 - yildan O'zDSt -950-2000 «Ichimlik suvi» va O'zDSt - 951-2000 «Markazlashtirilgan suv ta'minoti manbalari» va 2011- yildan yangi shunga mos yangilangan O'zDSt -950-2011 «Ichimlik suvi» va O'zDSt - 951-2011 «Markazlashtirilgan suv ta'minoti manbalari»standartlar asosiy me'yoriy hujjatlar jumlasidandir.

Gigienik tartibga solish sxemasi moddalarning zararli ta'sirining uch guruh ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi:

- kimyoviy moddalarning organizmga ta'siri (toksikologik);
- suvning organoleptik xususiyatlariga (organoleptik);
- suv ob'ektlarining tabiiy o'zini o'zi tozalash jarayonlari (umumiy sanitariya).

Ichimlik suvi epidemiologik va radiatsion nuqtai nazardan xavfsiz, kimyoviy tarkibi bo'yicha zararsiz va organoleptik xususiyatlari bo'yicha qulay bo'lishi lozim. Ichimlik suvining epidemiologik xavfsizligining bilvosita ko'rsatkichi koli indeksidir: 1 litr suvda E.coli bakteriyalari soni 3 tadan oshmasligi kerak.

Atmosfera havosining gigienik standartlari. Gigienik qoidalarda REMK ning maksimal bir martalik va kunlik me'yorlari belgilangan bo'ladi. Sanoat ob'ektlarining atmosferaga ta'sirini ekologik baholashda moddalarning ruxsat etilgan maksimal emissiyasi, ya'ni tashlanishi (REME) qo'llaniladi. Unda inson nafas olganda uning tanasida 20 daqiqa davomida refleks reaksiyalari sodir bo'lmasligi lozim bo'ladi.

Tuproqdagi kimyoviy ifloslantiruvchi moddalar uchun gigienik standartlar. Tuproqdagi kimyoviy moddalar uchun REMK ni ishlab chiqishda ularning barqarorligi, tuproqdan u bilan bog'liq muhit (suv, havo, o'simliklar)ga migratsiya mexanizmlari hisobga olinadi. Standartlar zararlilikning minimal miqdoriy ko'rsatkichlari bo'yicha o'rnatiladi. Ular umumiy sanitariya, suv-migratsiya, havo-migratsiya va translokatsiya va h.k.lar. Tuproqdagi ba'zi zararli moddalar uchun REMK qiymatlari (1-jadval).

1-jadval

Tuproqdagi zararli moddalarning ruxsat etilgan me'yorlari (REM)

Moddalar	REM mg/kg	Zararning minimal ko'rsatkichi
Benzapiren	0,02	Umumiy sanitariya
GXSG (lindan)	0,1	O'simliklarga o'tishi
Mis	3,0	Umumiy sanitariya (mikrobiotsenoz tuproqlarga ta'siri)
Nitratlar	130,0	Suv migratsiyasi
Toluol	0,3	Havo migratsiyali va translokatsiyali
Rux	23,0	Translokatsiyali

Manba: Proxorov B.B. ma'lumotlari, 2010

Oziq-ovqat mahsulotlari uchun gigienik standartlar. Atrof-muhitdan zararli kimyoviy moddalar turli ekotizimlarga ko'chib o'ta boshlaydi va oxir-oqibat oziq-ovqat zanjirlari bo'ylab harakatlanib, o'simlik va hayvonot mahsulotlari bilan inson tanasiga kiradi. Masalan, atrof-muhitda doimiy bo'lgan pestitsidlar inson tanasiga 95

foizi oziq-ovqat bilan, 4,7 foizi suv bilan va atigi 0,3 foizi atrofida atmosfera havosi bilan nafas olish yo'llari va juda oz miqdorda teri orqali kiradi.

Oziq-ovqat tarkibidagi zaharli moddalar ham tabiiy, ham sun'iy kelib chiqishi mumkin, asosiy toksikantlar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Asosiy oziq-ovqat mahsulotlari va ayrim kimyoviy moddalarning REMi, mg/kg

Moddalar	Oziq-ovqat mahsulotlari						
	baliq	go'sht	sut	non	sabzavotlar	mevalar	Sharbat va ichimliklar
Simob	0,5	0,03	0,005	0,01	0,02	0,01	0,005
Kadmiy	0,1	0,05	0,01	0,02	0,03	0,03	0,02
Qo'rg'oshin	1,0	0,5	0,05	0,2	0,5	0,4	0,4
Mis	10,0	5,0	0,5	5,0	10,0	10,0	5,0
Rux	40,0	40,0	5,0	25,0	10,0	10,0	10,0
Temir	30,0	50,0	3,0	50,0	50,0	50,0	15,0
Qalayi	200,0	200,0	100,0	-	200,0	200,0	100,0

Manba: Proxorov B.B. ma'lumotlari, 2010

Bir necha gradatsion tartiblash tizimi orqali o'rganilayotgan tabiiy tizimlardagi o'zgarishlarning qulay yoki noqulay oqibatlari darajasini aniqlash mumkin. A.A.Keller va V.I.Kuvakinlar (1998) eng muhim yuqumli kasalliklarning geografik tarqalishi va odamning yuqish xavfi darajasini o'rganish natijalarini tahlil qilish asosida dunyoni keng qamrovli epidemiologik va geografik rayonlashtirishni taklif qildilar.

B.B.Proxorov (1996) Rossiyada mamlakatni rayonlashtirishni amalga oshirdi va natijada u 20 ta tibbiy va ekologik mintaqaga ajratdi.

Lekin, bizni atrof-muhitning ifloslanish darajasini va uning zararli omillarining inson salomatligiga ta'sirini baholash usullari qiziqtiradi. L.P.Zueva va R.X.Yafaev (2008) atrof-muhit epidemiologiyasining ayrim gigienik va epidemiologik usullarining mohiyatini ko'rsatdilar.

Ijtimoiy-gigienik monitoring (IGM) - bu aholi salomatligi va atrof-muhit holatini monitoring qilish, tahlil qilish, baholash va prognozlash, shuningdek, aholi salomatligi holati va uning oqibatlarini o'rtasidagi sabab-oqibat munosabatlarini aniqlashning atrof-muhit omillariga tayangan davlat tizimidir.

Xavfni baholash deganda - atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishning miqdoriy ehtimoliy darajasini aniqlash uchun gigienik, toksikologik va epidemiologik ma'lumotlarni tahlil qilish jarayoni tushuniladi.

Gigienik tadqiqotlarda potensial xavf miqdori aniqlanadi va ular quyidagicha nisbiy ko'rsatkichda: «mutlaq», «nisbiy», «atributiv» ko'rinishda talqin etiladi. Haqiqiy xavfni faqat epidemiologik tadqiqotlarda aniqlash mumkin.

Atrof-muhit inson salomatligiga ta'sir qiluvchi barcha tashqi omillarni qamrab oladi. Havo, suv, oziq-ovqat va tuproq ko'pincha inson salomatligi uchun xavfli bo'lgan fizik, kimyoviy va biologik moddalarni o'z ichiga oladi. Xavf omillarining nisbati ma'lum bir hududning sharoitlariga qarab sezilarli darajada o'zgaradi. Masalan, Yevropaning rivojlangan davlatlarida inson salomatligi uchun xavfli bo'lgan fizik, kimyoviy va biologik moddalar ta'siri bilan bog'liq zarar quyidagi ko'rsatkichlarda baholanadi: ifloslantiruvchi moddalar ta'siridan keladigan yillik zarar Avstriyada - yiliga 3,6 mlrd dollar, Fransiyada - 24,3 mlrd dollar, Shvesiyada - 3,0 mlrd dollar, AQSH da 40,0-50,0 mlrd dollarni tashkil qiladi.

Shunday qilib, amaliyotda qo'llaniladigan zamonaviy geografik, statistik, gigienik, epidemiologik va matematik tadqiqot usullarining har biri o'ziga xos tarzda foydalidir. Tadqiqotning maqsad va vazifalaridan kelib chiqib, bizni Janubiy Orol mintaqasida, xususan, Qoraqalpog'iston Respublikasida, birinchi navbatda, suv ta'minoti holati va ekologik inqiroz sharoitida atrof-muhitning sifat ko'rsatkichlarini baholash mezonlari to'g'risidagi savol qiziqtiradi.

Yuqorida ta'kidlanganidek, Sh.T.Iskandarova (1996) suv havzalarida suvning ifloslanish darajasini kompleks gigienik baholash, Orolbo'yi hududlarini aholi salomatligi uchun xavflilik darajasiga ko'ra ekologik-gigienik rayonlashtirish

tamoyillari va metodikasini asoslab bergan. Ushbu ishda mamlakatimiz hududida amalda bo'lgan sanitariya normalari va qoidalari hisobga olingan.

Tuproqlarning kimyoviy tarkibi juda murakkab bo'lib, tirik organizmning normal faoliyati uchun ko'plab elementlar zarur. Ularning nomutanosibliigi kasallikka olib kelishi mumkin, ammo undan ham xavfliroq oqibatlar sho'rlanish, zaharli moddalar va pestitsidlar bilan ifloslanishi tufayli tuproqning ifloslanish jarayonidir.

Qoraqalpog'iston tuprog'ining salmoqli qismi tuzlangan bo'lib, hozirgi kunda tuzlangan yer maydonlari bir necha barobar ortgan. Agar cho'llanishdan oldin bunday yerlar atigi 85 ming gektar maydonni egallagan bo'lsa, deltaning qurishi bilan ularning maydoni 10 baravardan ortiq ko'paydi. Turkmanistonda sug'oriladigan yerlarda juda tuzlangan tuproqlar umumiy maydonning 75-80 foiz, O'zbekiston buyicha deyarli 60-65 foiz, shundan Qoraqalpog'iston hududida 70-80 foizni tashkil etadi.

Atrof-muhit ob'ektlarining ifloslanishi ta'sirini baholashning asosiy mezonlari inson salomatligi ko'rsatkichlari bo'lib, ular birinchi navbatda inson muhitidagi o'zgarishlar jarayonida namoyon bo'ladi. Ularni quyidagi guruhlariga ajratish mumkin: kattalar, o'smirlar va bolalarning umumiy va birlamchi kasallanishi, bir xil aholi guruhlarida ma'lum kasalliklarning tarqalishi, ishchilarning vaqtincha mehnatga yaroqsizligi, kasalxonada davolanishi, kasallik tufayli nogironlik, o'rtacha umr ko'rish, standartlashtirilgan o'lim, chaqaloqlar va onalar o'limi va hokazo. Ushbu ko'rsatkichlardan foydalanish turli darajadagi insonlarning sog'lom yoki nosog'lom hududlarni ajratib ko'rsatish imkonini beradi. Kasalliklar dinamikasini o'rganishda birlamchi kasallanish ko'rsatkichlari solishtiriladi, ya'ni o'rganilgan har yilda yangi tashxis qo'yilgan bemorlarning soni 100 ming aholiga hisoblanib chiqiladi.

Ekologik va gigienik zararli omillarning aholining ayrim guruhlari orasida kasallanish dinamikasiga ta'siri o'rganiladi.

Matematik usullar hodisalar va jarayonlar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashga, ularning modelini yaratishga, bashorat qilishga, ya'ni. tizim tahlilidan keng foydalanishga xizmat qiladi (Chertko N.K., 1987).

A.Madreimov (2009) Qoraqalpog‘iston Respublikasida ichak infeksiyalari bilan kasallanish darajasi va atrof muhitning ba’zi zararli omillari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni chiziqli korrelyatsiya usullari yordamida hisoblab chiqdi. O‘tkir ichak kasalliklari darajasi bilan bakteriologik ko‘rsatkichlar bo‘yicha gigienik talablarga javob bermaydigan ochiq suv havzalaridan olingan suv namunalarning ulushi orasida ($r_{xy}=0,76$), O‘zbekistonning 950-2011 «Ichimlik suvi» davlat standartiga mos kelmaydigan quvur suvi namunalarning ulushi bilan ($r_{xy}=0,60$) to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liqlik aniqlanadi. Bakteriologik ko‘rsatkichlar bo‘yicha gigiena standartlariga javob bermaydigan quduqlardan olingan suv namunalarning ulushi bilan korrelyatsion bog‘lanishlar ko‘rsatkichi ($r_{xy} = 0.82$) kuchli ekanligi aniqlanadi.

Mazkur maqolamizda xulosa sifatida shuni ta’kidlab o‘tishimiz mumkin, alohida nozologik birliklar bilan aholi birlamchi kasallanishi intensiv ko‘rsatkichlari (insidentlik) va vodoprovod suvi uchun UzDSt 950-2011 «Ichimlik suvi» me’yorlariga, ochiq suv havzalari xavfsizligiga gigienik va epidemiyaga qarshi talablar” qoida va me’yorlariga javob bermaydigan suv namunalari ulushlari orasida funutsional va korrelyatsion bog‘lanishlar Pirson usulida aniqlanadi va olingan natijalarning haqqoniyligi Styudent test yordamida baholanib chiqilishi maqsadga muvofiq. Biz keltirib o‘tgan ekologik-gigienik va ekologik-epidemiologik tadqiqot usullari XXI-asrning ikkinchi o‘n yilligida respublikamiz viloyatlari va shaharlarida salomatlikka zarar keltiruvchi ekologik omillar ro‘yxatini hamda ular keltirib chiqaradigan kasalliklarning o‘ziga xos nozologik shakllari ro‘yxatini aniqlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдиров Ч.А., Константинова Л.Г., Курбанбаев Е.К. Качество поверхностных вод низовьев Амударьи в условиях антропогенного преобразования пресноводного стока. - Т.: ФАН, 1996. -127 с.

2. Атаназаров К.М., Турдымамбетов И.Р., Искендеров А.Б. Загрязнение природной среды республики Каракалпакстан в связи с ростом

антропотехнической нагрузки // В мат.межд.научно-практ. конф. Теоретические и прикладные проблемы географии на рубеже столетий. Часть -1. –Алматы: КазНУ, 2004. С.91-93

3. Атаниязова О.А., Константинова Л.Г., Курбанов А.Б Аральский кризис и медико-социальные проблемы Каракалпакстана. (Взгляд с места происшествия). -Нукус: Билим, 2002. -116 с.

4. Беляков В.Д, Яфаев Р,Х. Эпидемиология. -М.: Медицина, 1989.-416 с.

5. Воронов А.Г. Медицинская география. – М.: Наука, 1981. – 116 с.

6. Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Учебник. – СПб.: 2008. – С. 136-146.

7. Искандаров Т.И. Экология и здоровье населения–Ташкент, 1990.–45с.

8. Искандаров Т.И., Ильинский И.И., Искандаров А.Б. Научно-методические основы санитарной охраны поверхностных водоисточников и подземных вод в специфических условиях Узбекистана. – Ташкент: НИИ СГПЗ МЗ РУз. 2007. – 99 с.

9. Келлер А.А., Кувакин В.И. Медицинская экология. - СПб.: «Петроградский и К», 1998. – 256 с.

10. Константинова Л.Г., Курбанов А.Б. Коррелятивные связи между параметрами окружающей среды и здоровьем населения Каракалпакстана. // В мат. межд.науч.практ.конф. II-том. -Нукус. КГУ. 1999. С.93.

11. Мадреимов А. Эпидемиологические аспекты снижения острых диарейных заболеваний в условиях Приаралья: Дисс.... докт. мед. наук. – Ташкент: 2009. – 285 с.

12. Преображенский В.С., Райх Е.Л. Основные понятия и модели экологии человека// Экология человека: основные проблемы. – М.: Наука, 1988.

13. Прохоров Б.Б. Медико-экологическое районирование и региональный прогноз здоровья населения России. – М.: Изд-во МНЭПУ, 1996.

14. Турдымамбетов И.Р. Становление и развитие медико-биологической и санитарно-гигиенической обстановки в дельте Амударьи // Ж.Ўзбекистон география жамияти ахбороти. Том-23. -2003. -С.157-158.